

Les dépenses de R&D des entreprises en 2022 (données provisoires)

En 2022, les dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) implantées en France augmentent de 3,4 % en volume. Ces entreprises emploient 307 000 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans leurs activités de R&D, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2021. Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, réalisent 69 % de la DIRDE totale et emploient 67 % des effectifs de R&D.

En 2022, les dépenses intérieures de R&D des entreprises augmentent de 3,4 %

En 2022, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 38,8 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE augmente de 3,4 % en 2022, après + 3,8 % en 2021 et - 4,4 % en 2020. Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) reste dynamique (+ 2,5 % en 2022), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, progresse légèrement à 1,47 %.

En 2022, les dépenses intérieures de R&D augmentent de façon soutenue dans l'industrie manufacturière

En 2022, la DIRDE dans les industries manufacturières augmente en volume de 4,5 % après une stabilité en 2021. Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 29 % de l'ensemble de la DIRDE.

GRAPHIQUE 1 – Effort de recherche des entreprises entre 2012 et 2022 (p) (en % du PIB)

p : données provisoires

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : Insee, PIB ; MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile augmentent de 3,2 % en volume en 2022 (4,2 Md€), après une baisse en 2021 (- 8,7 %).

TABLEAU 1 - Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2022(p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		dont Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2022/2021 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2022/2021	En milliers d'ETP	Évolution 2022/2021
Industries manufacturières	26,0	4,5%	177,7	0,5%	119,3	0,6%
Industrie automobile	4,2	3,2%	25,1	-7,4%	17,8	-6,0%
Construction aéronautique et spatiale	3,8	7,6%	24,8	12,1%	18,9	9,9%
Industrie pharmaceutique	3,1	7,4%	15,5	2,5%	8,9	-0,3%
Industrie chimique	2,0	-0,9%	14,7	2,7%	6,9	1,8%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,6	-1,4%	13,6	-0,6%	11,3	-1,5%
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphérique	2,0	6,8%	11,9	2,7%	10,0	4,1%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,5	2,8%	14,6	5,0%	8,3	3,4%
Fab. d'équipements électriques	1,7	13,0%	10,2	1,9%	7,0	5,8%
Fab. d'équipements de communication	1,2	11,6%	8,5	7,2%	7,8	8,0%
Autres branches industries manufacturières	5,0	4,3%	38,7	-1,3%	22,4	1,5%
Primaire, énergie, construction	1,7	3,7%	12,7	6,3%	6,9	4,7%
Services	11,2	0,9%	116,6	2,7%	82,9	2,5%
Activités informatiques et services d'information	3,1	-0,7%	40,5	8,0%	28,4	2,3%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,4	1,6%	42,0	-3,5%	28,9	-0,6%
Édition, audiovisuel et diffusion	2,3	12,6%	21,7	5,7%	16,5	8,9%
Télécommunications	0,6	-10,9%	4,5	-12,8%	3,8	-14,1%
Autres branches de services	0,9	-12,8%	7,8	16,0%	5,3	18,8%
Total	38,8	3,4%	307,0	1,5%	209,0	1,5%

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Note : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE augmente fortement en 2022 (+ 7,6 % en volume), après une légère hausse en 2021 (+ 1,4 %), pour s'établir à 3,8 Md€. De même, en 2022, les dépenses intérieures de R&D dans l'industrie pharmaceutique accentuent leur progression amorcée en 2021 (+ 7,4 % en volume, après + 1,9 % en 2021) et s'établissent à 3,1 Md€.

En 2022, les dépenses intérieures de R&D dans les services enregistrent une légère hausse

Dans les branches de services, les dépenses intérieures de R&D augmentent légèrement : + 0,9 % en volume en 2022 (après + 10,5 % en 2021) et atteignent 11,2 Md€. En particulier, la DIRDE dans l'édition, l'audiovisuel et la diffusion augmente fortement (+ 12,6 %). En revanche, celle des télécommunications et des autres branches de services reculent (respectivement - 10,9 % et - 12,8 %).

Ralentissement de la hausse des recrutements de chercheurs comme ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2022, les entreprises implantées en France emploient 307 000 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ces effectifs de R&D progressent de 1,5 %, après une hausse de 5,6 % en 2021.

Les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) sont légèrement moins dynamiques : en 2022, ils augmentent de 1,5 %, après une hausse de 3,9 % en 2021.

En 2022, les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) représentent 68 % des personnels de R&D, soit 209 000 ETP.

Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D réalisent 69 % de la DIRDE totale et emploient 67 % des effectifs de R&D

En 2022, les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie restent les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D : elles réalisent 69 % de la DIRDE totale, emploient 67 % des effectifs de R&D et 69 % des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants). En Île-de-France, les entreprises réalisent 15,9 Md€ de dépenses intérieures de R&D en 2022, soit 41 % de la DIRDE totale et emploient 39 % des effectifs de R&D totaux, soit 120 200 ETP. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures (6,8 Md€) et d'effectifs de R&D (50 400 ETP). Enfin, les entreprises localisées en Occitanie engagent 4,1 Md€ de DIRDE et emploient 34 100 ETP de R&D.

La part des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France (75 %), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (74 %), en Occitanie (70 %).

CARTE 1 – Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2022 (p) en Md€ - France métropolitaine

p : données provisoires.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

GRAPHIQUE 2 – Effectif de R&D et proportion de chercheurs en 2022 (p)

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Guillaume CHANTELOUP
MESR-SIES

Définitions et éléments méthodologiques :

Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête réalisée chaque année auprès des entreprises par le service statistique (SIES) du MESR. Les données 2022 sont provisoires et celles de 2021 définitives. Pour 2022, la méthodologie d'enquête a été revue : [voir Note méthodologique](#).

La R&D désigne la recherche et le développement expérimental.

Les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises (DIRDE) correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises.

Les chercheurs désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris les doctorants).

L'effort de recherche des entreprises désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'évolution des dépenses intérieures de R&D est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effet prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](#)

Note d'information du SIES n° 10, décembre 2023 : [Dépenses de recherche et développement expérimental en France - Résultats détaillés pour 2021 et premières estimations pour 2022](#)